

Transkription Interview 9

SNi: Zurück zum Thema, das Cash-Management, Kreditoren-Zahlungen, Debitoren-Rechnungen. Von der Konfiguration her habe ich das Gefühl sind wir nah am Standard dran, wir haben zwar im Kreditoren-Workflow eine Individuallösung vornedran aber der Prozess hintendran ist eigentlich immer noch der Standardprozess von SAP. Du legst dir entweder eine Kreditorenrechnung an oder wenn du einen Bestellbezug hast, ist es eine Miro-Rechnung. Auf der Gegenseite das Mahnwesen, auch ein Standardprozess und ein Kernprozess, deshalb ist es auch etwas schwierig zu sehen auf diesem Würfel. Aber es ist in der hinteren Hälfte des Würfels, vielleicht muss ich es dann noch anders visualisieren in einem Folgemodell. Aber es ist mehr zum Erklären. Dort hatten wir mehr zu kämpfen gehabt, es wurde zwar auch zentral von euch durchgeführt, es gibt eine Instanz, die Mahnläufe erzeugt. Aber das Problem ist, wir haben ein Mahnformular am Ende vom Prozess, das sehr viel individuelles Coding drin hat und es verunmöglicht hat, dass die Mahnläufe und die Mahnformulare sauber aufbereitet werden können. Soweit verständlich? Verstehst du das Modell, ist es stimmig?

I9: Jaja, ist das schon deine erste Frage?

SNi: Ja, fehlt da etwas oder würdest du es anders einordnen?

I9: Ja, ich würde gewisse Sachen anders mitberücksichtigen. Also Kreditorenzahlungen und Debitorenrechnungen sind mehrheitlich schon vorher zentral gewesen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man gewisse Prozesse schon aufbauen konnte und mehr kopieren konnte. Das Mahnwesen war mehr dezentral, aber der Prozess selber, das Mahnen, war nicht das Problem, sondern dort habe ich das Gefühl, war die Herausforderung die Aufteilung zwischen der Logistik und FICO. Die Schulung zum Mahnen ist aus der Logistik gekommen, aber eigentlich macht die Logistik gar nichts mit Mahnungen. Und das heisst, wir hatten das auch nicht auf dem Radar. Ich sage mal, technisch gesehen, kommt es aus dem SD und geht weiter. Das heisst, es war nicht auf unserem FICO-Radar, sondern auf unserem REORG-Radar. Aber das Mahnen hintendran, und das ist aus meiner Sicht ein grosses Problem in den ganzen Teilprojekten gewesen. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen einen Greenfield-Ansatz. Das Problem ist gewesen, dass sich nicht alle an den Greenfield-Ansatz gemacht haben und beim Mahnen ist dann das Ergebnis rausgekommen. Sie haben quasi das Mahn-Coding als Brownfield genommen, als erstes. Das Problem ist dann, dass wenn du keine Kostenträger hast oder es die Geschäftsbereiche, die es sucht, gar nicht mehr gibt, das wurde einfach nicht berücksichtigt und macht es schwierig. Dem Entwickler mache gar nicht mal einen Vorwurf, weil dieser das vielleicht gar nicht checkt, aber schlussendlich sind ganz viele Sachen so damit zustande gekommen, dass sich manche Teilprojekte einfach vom Greenfield-Ansatz verabschiedet haben und aus meiner Sicht, und da bin ich halt immer noch so, zu wenig aufs FICO-Projekt ausgelegt gehabt haben. Nicht nur weil ich Teilprojektleiterin dort gewesen bin, aber schlussendlich, weil es nach aussen überall dorthin geht und die Prozesse dann dort gelebt werden. Und das Mahnen ist das eine daraus, dass man das einfach kopiert hat und nicht daran gedacht hat, dass es zum Beispiel keine Geschäftsbereiche mehr gibt, Proficenter, wie ist das dann hinten dran, dass man einen Kostenrechnungskreis hat, was es dann nicht mehr gegeben hat. Wir haben es in den Finanzen recht konsequent durchgezogen, wir haben auch Fehler, wir haben auch Sachen, bei denen wir am Schluss gesagt haben, okay, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es uns vielleicht nochmals anders überlegt. Aber die anderen haben das einfach völlig ignoriert. Und das ist das Problem, welches wir hintenraus haben, dass wir dies nun nachpflegen müssen.

SNi: Okay, würdest du sagen, Mahnprozess ist ein Logistikprozess?

I9: Nein, natürlich nicht. Der Mahnprozess, rein Organisation, ich sage am Schluss, aber aus dem kommts raus, aus der SD. Wenn ich eine Rechnung habe, die im SD gemacht wird, ist der nächste

Prozess die Mahnung, das ist der nächste Schritt. Dass die Finanzen das dann zentral machen, ist ja schon so, wer's macht. Aber aus dem Modul, die Rechnung holt es aus dem SD und nicht aus dem FICO.

SNi: Ja einverstanden, aber das ist halt so ein integratives Thema. Du fängst irgendwo im Vertrieb an mit der Kundensicht vom Geschäftspartner, dann erstellst du die Rechnung, es erzeugt einen offenen Posten, der offene Posten ist im Nebenbuch von den Debitoren und der offene Posten wird gemahnt in der F150, welches eine Finanztransaktion ist.

I9: Ja absolut, das ist ja das, was ich sage. Führend ist das FICO, weil dort wird es am Schluss gelebt, dort kommt das Geld rein, dort kommt die Ratenzahlung rein, dort ist der Prozess. Aber das Mahnwesen ist jetzt so etwas gewesen aus dem Teilprojekt Logistik-Formulare gekommen. Wir haben uns vielleicht auch zu wenig damit beschäftigt, weil wir gedacht haben, die schauen das an. Und dann ist's hervorgekommen und jetzt merken wir beim Anwenden, dass es nicht funktioniert.

SNi: Ist das ein Add-on Thema oder wo würdest du das verordnen?

I9: Formulare.

SNi: Hat es dafür ein eigenes Projekt gegeben?

I9: Ich weiss nicht, ob es im Logistik oder beim Add-on gewesen ist, irgendwo.

SNi: Ah du meinst der Aufgabenblock «Formulare» ist irgendwo angesiedelt gewesen und der wurde zu wenig gemanaged.

I9: Ja und die sind teilweise sehr unabhängig. Die Herausforderung ist gewesen, die Basis ist noch eines, sage ich jetzt mal, das interessiert mich weniger, dass der Computer läuft, dass der Server hintendran ist. Aber schon beim Analysis müssen sie meine Daten nehmen, aus dem Add-ons muss es in meine Stammdaten hinein und zurück, HCM ist wieder etwas mehr – weisst du, weil es ein eigenes System ist – wieder etwas mehr raus, da ist einfach die Schnittstelle. Aber die Logistik fliesst voll, ist wie ein Zubringer sage ich jetzt mal, zum Finanzmanagement. Und das ist zu wenig abgestimmt gewesen. Ich habe immer versucht das zu sagen, es muss mehr darauf ausgerichtet sein. Aber wir hatten nicht die Ressourcen, um das auch noch zu managen.

SNi: Ja. Würdest du sagen, die zwei Flaggschiffe, die zwei Teilprojekte Finanzen und Logistik, sind zu wenig abgestimmt gewesen untereinander?

I9: Ja. Bei uns konnte ich klar sagen, mit Absprache mit der Finanzverwaltung, wie sehen die Finanzen für die Stadt Bern in Zukunft aus. Wir haben schon vorher eine Idee gehabt, haben eine Vision gehabt und haben einiges in Zusammenarbeit mit den DFD's machen können. Und am Schluss ist natürlich ein Teil davon auch Debitorenrechnungen, weil Einnahmen. Aber wie ich zu diesen Einnahmen komme, also wie die Rechnung entsteht ist mir ein bisschen egal, vereinfacht gesagt. Sie muss aber in unser Konzept passen, schlussendlich. Dass wir eine PDF-Rechnung schicken können, dass wir E-Bill schicken können, dass wir eine Mahnung schicken können. Das ist alles von uns. Aber technisch ist es halt so, dass es ein eigenes Modul ist, welches hintendran das vorbereitet für das. Mit Bestellungen, mit SD oder wie auch immer, oder mit Kontrakten, wo alles hineinfliesst. Wenn du das vom Teilprojekt aus ansiehst, die haben alle Eigeninteressen im Logistik, dort hat niemand gesagt, wie soll denn dieses Tool für die Stadt aussehen. Vor [I5] war ja noch [ANONYMISIERT] Teilprojektleiter gewesen, wo ich sinnvoll finde, dass es jemand aus der Logistik gewesen wäre, weil sie sich ja den ganzen Tag mit Logistik beschäftigen. Und die hätten dann sagen müssen, für die ganze Stadt muss es so aussehen. Im ersten Infomeeting haben wir mal vorgestellt gehabt, dass alle zukünftig über Bestellungen

buchen können, wenn sie möchten. Weisst du, weshalb es nicht geht heute? Gehe nochmals auf deine Folie hoch, die du zuerst gezeigt hast, auf den Würfel.

SNi: Ja, das mit der Einkaufsorganisation vermutlich.

I9: Nein, es liegt am Webshop. Und das ist das, weshalb dieser aus meiner Sicht nicht grün sein kann. Und das ist zum Beispiel auch etwas, einfach nur zum Sagen, das ist eine Individuallösung für die Logistik, wir haben nicht einen Webshop für die ganze Stadt. Weil zum Beispiel die IBE verkauft ja Kopfhörer, die haben ja auch einen Materialshop, das geht nicht über das gleiche. Die haben wieder etwas Eigenes.

SNi: Ja, das ist so.

I9: Und dann hat man einen weiteren Webshop gegen aussen, Parkkarte, Tierpark. Man hat wieder noch mehr Webshops, statt einen, der für alle funktioniert.

SNi: Das Thema, das du ansprichst, ist so Querschnittsleader. Dienststellen, die Themen Stadt-übergreifend, Direktions-übergreifend, managen können und auch verantworten. Bei den Finanzen gibt es das, in der Logistik gibt es das weniger und im Einkauf könnte man sagen, man hat jetzt zwar das System eingerichtet für einen zentralen Einkauf, aber praktisch wird nicht zentral eingekauft, sondern alle Dienststellen bestellen so, wie es ihnen passt.

I9: Genau, und das ist ein grosser Nachteil aus dem Projekt gewesen. Es haben zu wenige den Mut gehabt zum Sagen, wie es in der Stadt zukünftig läuft. Zwar sagt jeder «Gärtlidenken-Stopp», aber jeder will sein eigenes Königreich. Ich auch, ich habe einfach das Glück, dass mein Königreich einfach noch sagt, wer weisungsbefugt ist gegenüber den anderen Königreichen. Es gibt auch andere Ansätze, es ist nicht unbedingt nur falsch.

SNi: Klar, aber man kann ja schon sagen, dass die betriebsunterstützenden Prozesse, wie Einkauf, Vertrieb, ganze Finanzbuchhaltung, Personalwesen, dass es dort doch sinnvoll ist, als Organisation jetzt unabhängig davon, ob privat oder öffentlich-rechtlich, dass man versucht, die unterstützenden Prozesse zu personalisieren. Da ist man ja dran mit HR4you, mit eurem ZFD, das man jetzt auf die Beine gestellt hat und das gibt es einfach nicht für die Logistik-Prozesse, Stand heute.

I9: Genau, auf der anderen Seite aber auch nicht für die Informatik-Prozesse, die tun höchstens beraten und nicht sagen, es geht nicht.

SNi: Genau, wir sind Dienstleister.

I9: Genau, aber manchmal müsste man auch sagen, es geht nicht. Und das traut man sich in der Stadt zu wenig.

SNi: Spannend, das führt mich gleich zur Folgefrage. Du hast die Rolle der Informatik angesprochen. Würdest du sagen, das Projekt ist so gut bestückt, wie es jetzt bestückt ist mit denen Leute in denen Funktionen, wo wir sind. Gerade in Bezug auf die Teilprojektleitenden.

I9: Also die, die da abgebildet sind? Es hat ja schon wieder ein bisschen geändert. Zum Beispiel Logistik, da ist ja jetzt [I10].

SNi: Zum Beispiel, aber kannst du auch gerade in deine Beurteilung reinnehmen.

I9: Also grundsätzlich ja. Was ein Problem gewesen ist aus meiner Sicht, ist wo [I1] der Stellenwechsel vollzogen hat, dass er zu wenig Zeit gehabt hat für beides. Das hat man gemerkt, weil es ist recht ein wegweisendes Projekt gewesen. Er ist in den Krisenmomenten da gewesen, aber dann ist er woanders nicht da gewesen. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass – und das ist der zweite

Nachteil gewesen aus meiner Sicht – dass [I5] eine Doppelbesetzung in der Projektleitung und im Teilprojekt Logistik gewesen ist. Er ist weder der Logistiker noch hat er sich selber in der Projektleitung den Stand gegeben, als Stellvertreter hinzugehen und zu sagen, so und so entscheiden. Er hat ohne [I1] nichts entschieden.

SNi: Ja, kann ich nicht beurteilen, aber wird so sein.

I9: Oder wenig von mir aus. Und das ist etwas, das das ganze schwierig gemacht hat. Man hat alle machen lassen, uns vielleicht auch. Manchmal hätte man mich vielleicht auch mehr zurückpfeifen müssen, es ist nicht immer nur gut. Man hätte das vielleicht anders, oder jemand mit mehr Erfahrung, ich hatte das Glück mit [I7], dass ich da jemanden der gut im Projekt ist und das gut kennt, wo auch etwas der ausgleichende Pol zu mir sein konnte, gehabt habe. Das hat sehr gut geklappt, finde ich. Es hat halt auch mit den DFD's, wo mit den Finanzen schon immer zusammengearbeitet haben, sehr gut geklappt. Das heisst, wir haben eine ähnliche Vision gehabt und das ist bei den anderen schwieriger gewesen, wenn die Logistik das Modul nicht gut kennt und die Leute nicht gut kennt, wie [I5]. [ANONYMISIERT] war damals ganz neu, hat nur seines gekannt, [I5] hat die Stadt noch nicht gekannt. [I10] wäre jetzt soweit. Ich glaube, wenn [I10] damals dabei gewesen wäre, wäre das Teilprojekt Logistik anderes gewesen, weil er die Kunden besser kennt. Anita und Steven habe ich super gefunden, die dort mit ihm zusammenarbeiten.

SNi: Die frage ich auch nicht ab, weil das hat abgekapselt funktioniert, es sollte mein Thema nicht so gross tangieren.

I9: Add-ons hat man dann aufgelöst und uns angehängt und das war natürlich extrem schwierig, weil wir dann keine Ressourcen mehr gehabt haben. Reporting /Analytics hat mich auch gut, die sind natürlich etwas nachgelagert und da haben wir mit Agil schon gute Sachen gehabt. Ich denke, jetzt mit der Nachfolge von Pia haben wir auch jemanden, der das auch wieder aufnehmen kann, der das Knowhow hat. Da hat man schon die richtigen Leute darauf gehabt. Dann die Basis, habe ich auch immer gute Unterstützung gehabt. Ich habe viel mit [I4] und [ANONYMISIERT] zu tun, die kommen draus.

SNi: Genau, das eine ist das fachliche Knowhow, wie stark sind die Leute fachlich. Das andere ist, wie ihre Projektmanagement-Skills sind. Ich habe für mich das Gefühl, ich bin hier jetzt auch in einer Teilprojektleitungsrolle ganz rechts, ist zwar nur eine technische Migration gewesen, aber gleich wohl habe ich das Gefühl, es sind Leute in Rollen hineingerutscht, die vielleicht nicht ihren Kompetenzen und Fähigkeiten entsprechen würden.

I9: Ja zum Teil stimmt das auf jeden Fall. Ich sage dir ehrlich, ich habe noch nie vorher so ein Projekt in dem Ausmass mitgeleitet. Und ich konnte das nur, weil ich [I7] an meiner Seite habt habe, der sehr strukturiert arbeitet, auch [I2]. Und einfach weil ich das Business kenne.

SNi: Passt so. Weissst du, das Thema ist, dass die Leute in diesen Projekten mitarbeiten, ist sonnenklar, weil sie das Fachliche Knowhow dermassen mitbringen. Aber der, der das Zeug vorwärtstreibt, dass es ein [I7] hinbringt, sehe ich auch. Aber es könnte auch jemand sein, der kein SAP-Spezialist ist, der muss das SAP nicht kennen.

I9: Ja das stimmt, aber jetzt in dieser Kombination, weil ich das SAP technisch zu wenig gekannt habe, ist es gold wert gewesen, was so technisch hintendran geht. Und was ein ganz grosses Problem gewesen ist, das sagen auch die von den Finanzen, schlussendlich haben wir im Business zu wenig Ressourcen. Weil eure Stunden kann man aktivieren und dann kann man sagen, okay theoretisch kann man noch jemanden anstellen für das, der dann das Tagesgeschäft macht. Ich habe vorher 100%-Tagesstelle gehabt und habe gesagt, 1 Tag.

SNi: Du hast ja nicht mehr als 1 Tage fürs Projekt gearbeitet in einer Woche.

I9: Ich habe am Dienstag nicht mehr als 1 Tag am Projekt gearbeitet, das stimmt. Aber ich habe noch am Montag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag, vielleicht am Samstag. Nein, was ich damit sagen möchte ...

SNi: Das Thema Ressourcen plopt hier auf in der Projektleitung, das plopt in allen Teilprojektleitungen und bei den Business-Vertretern, nicht nur bei dir und bei euch, das ist flächendeckend ein Thema. Spielt dann auch in die Kosten hinein wenn du sagst, wir haben intern nicht die Ressourcen, dann holst du sie extern hinzu. Das kostet wieder mehr, musst nachbudgetieren. Oder auch wenn du mehr Sachen machen möchtest. Dani Braun hat es so beschrieben, vorzu hat man Sachen getestet, dann hat man gemerkt, das passt uns nicht, gib uns wieder unsere alte Individuallösung. Dann hat man die zu fliegen gegeben, das hat auch wieder Zeit gebraucht.

I9: Ja das war ein Fehler vom Projekt, warum hat man dem «passt mir nicht» so viel Gewicht gegeben. Damit habe ich Mühe. Mein Enemy ist die LB. Dort war es so, dass wir im Vorprojekt, welches wir gehabt haben, gesagt haben, der Geschäftspartner, der Webshop, es gibt Sitzungen, da habe ich das ein paar Mal gesagt, ich habe es im Konzept gesagt, nein nein, das hat keinen Einfluss. Und als wir es (*unverständlich*) haben, ist nichts mehr gegangen. Du weisst, du bist mit [ANONYMISIERT] da sehr lange daran gewesen. Das hat mich etwas geärgert.

SNi: Ein Teil ist das Thema Fachverantwortung, dass sie die Rolle Verantwortung Anbindung Webshop übernehmen und wir unterstützen, wir IBE, und nicht umgekehrt. Dass wir eigentlich im Lead sind, [I10], der mit sieben Externen in einem Call sitzt und schaut, dass die miteinander reden und dass sie das Ding zum Fliegen bringen.

I9: Aber sie verstehen es nicht. Und das habe ich auch erst mit dem Projekt gelernt. Ich hatte nur das Glück, dass ich recht ein Verständnis für solche Sachen habe. Aber sie verstehen nicht, was passiert, sie sehen die Zusammenhänge nicht und sie sehen auch nur ihren Teil. Und das kann nur jemand, das kann nur die IBE sicherstellen, die SAP-Spezialisten, [I7]'s Team. Dass man das aufbaut und sagt, so müssen wir den Change machen oder was angedacht ist. Wenn man vorher ein Rad gedreht hat und es immer irgendwie gegangen ist, das System ist einfach gewachsen, dann hat man das mal reingetan und dann hat man es solange probiert, bis es geht. Und jetzt hat man halt alles wieder so statt wirklich auf dem Greenfield sinnvoll das Ergebnis zu machen. Weil man draussen zu wenig Zeit gehabt hat und drinnen zu wenig Ressourcen, auch für die Werteflüsse, man hätte die noch viel mehr beraten müssen. Aber da kommen wir wieder zu den Ressourcen.

SNi: Sehe ich. Du hast noch das Thema Abstimmung angesprochen. Wir haben ja externe Berater, die uns in allen Teilprojekten beraten haben. Im Logistik-Management und im Finanz-Management aus der gleichen Firma und man hat sich ja ein bisschen erhofft, dass die untereinander a) den gleichen Blick haben und dass sie sich austauschen, damit man was das Customizing vom System angeht, dass man dort weniger Abstimmungsbedarf hat, dass die das abfedern können. Würdest du sagen, das ist einigermaßen gelungen oder ist das mässig erfolgreich gewesen? Oder ist das schwierig zu beurteilen?

I9: Es hat dort sicher auch persönliche Herausforderungen gegeben. So wie ich mit der Logistik persönliche Herausforderungen gehabt habe. So haben vielleicht unsere Berater untereinander auch noch persönliche Herausforderungen gehabt, weil es halt «menschelt». Ein anderes Problem ist, dass der Berater aus meiner Sicht von der Logistik dort eben nicht ein klarer Herr oder Herrin gehabt hat. Sondern auch wieder die verschiedenen Bedürfnisse. Die sind teilweise nicht deckungsgleich mit uns. Und die sind halt sehr spezifisch, kennst ja die ganzen. Und dann hast du wieder bei der Logistik intern niemand, der den Laden gut kennt, die Spezialitäten. Das macht es für die Berater auch

herausfordernd. Aber das was du gesagt hast, nein dort hätte der Austausch mehr sein können. Obwohl ich das Gefühl gehabt habe, von unserer Seite wurde viel gebracht, aber wir haben dann fast ein Aufgaben-Controlling für die Logistik gemacht, von extern und intern. Ich weiss nicht, was dort das Problem gewesen ist. Und du weisst wie zum Beispiel Robert gewesen ist, wenn er keine Lust gehabt hat und das nicht für gut empfunden hat, dann hat er es einfach nicht gemacht.

SNi: Okay, habe ich zu wenig beobachtet. Ich habe ihn punktuell getroffen und ich glaube er ist genial bis überragend wenn es darum geht, die richtige Konfiguration zur Stelle zu finden und richtig zu konfigurieren. Und vielleicht ist er für konzeptionelles Zeugs weniger zu haben.

I9: Definitiv. Und das ist dann auch wieder schwierig gewesen. Du sagst immer, du hast es gern, wenn deine Kunden harmonisieren und ich harmonisiere manchmal mit der ISB auch nicht. Und wir sind auch Stadt Bern und auch noch die gleiche Direktion.

SNi: Mhm. Ja das ist halt das Gärtlidenken, welches wir immer noch ein bisschen haben. Man ist zwar dran in diversen Themen, aber man ist noch nicht überall dort. Oder dann fehlt noch der politische Wille für Sachen weiter zu zentralisieren und zentral zu verantworten. Habe ich dich schon gefragt, wie würdest du den Projekterfolg werten, jetzt im Rückblick zum Stichtag 01.01.2024, wo wir im neuen System gestartet haben mit den Tätigkeiten?

I9: Also von der ganz hohen Flugebene erfolgreich. Weil die Löhne sind gegangen, wir haben Rechnungen machen können, wir können Bank buchen, wir haben Zahlungen machen können, wir haben C3 buchen können.

SNi: Der Kern ist gegangen, möchtest du sagen.

I9: Ja. Aber wenn man es genauer anschaut, du kennst ja meine Tafel im Büro hintendran, noch mit den Auswertungen, mit den Mahnungen, mit Sachen, die vorher nicht gleich waren, wo man den Prozess umgestellt hat, mit E3, die Nachbuchungen, die wir jetzt noch haben.

SNi: Genau, auf eine Art hat man es geschafft, im September bei einer schwierigen Phase, wo die Projektleitung wieder da gewesen ist, wo sie das Projekt wieder zusammengeführt hat und die Pendenzen aufgenommen und priorisiert hat. Die wichtigsten hat man bis Ende Jahr vom Tisch gebracht und alles kleine Zeug hat nicht gereicht, da hat man gesagt, das macht man im Nachgang.

I9: Mehrwertsteuer, genau. So Sachen, wo man bewusst nach hinten geschoben hat, aber immer noch nicht geht. Und wo jetzt der Projektspeed fehlt.

SNi: Absolut, ja. Hättest du den go-live-Termin verschoben?

I9: Nein, also weisst du, wir haben nun auch das zweite Mal Budget auf dem gemacht. Es ist ja nicht so völlig falsch. Es ist einfach mühsam und wir bräuchten einfach noch mehr Ressourcen, die uns im Moment unterstützen, damit sich das nicht hinzieht bis wir einen zweiten Entwickler haben, bis wir wieder schulen.

SNi: Ein Ressourcen-Thema. Es ist ja eigentlich immer noch ein Projektthema, das Ressourcen-Thema, wenn wir ehrlich sind? Auch all die Aktivitäten, die jetzt noch gemacht werden müssen. Bist du der Meinung, man hätte zur Projektlaufzeit weniger stolz sein müssen und halt noch einmal einen Nachkredit holen, damit wir die notwendigen Ressourcen – ob intern oder extern, das sei dahingestellt – damit man mehr Ressourcen erhält, die helfen, die Themen voranzutreiben? Vielleicht auch zum Beispiel die Formulare. Ich meine dass dies jetzt aufploppt, ist eigentlich schade, weil man hätte es vielleicht auch vor einem Jahr angehen können.

I9: Also, ich habe das Gefühl, gerade bei den Mahnungen hätten wir mit mehr testen nicht so viel Aufwand. [I7] und ich waren sehr tief drin und wir hätten gar nicht Zeit gehabt, das Wissen in einem anderen Teilprojekt transferieren zu können. Und das hängt an dem und wir hatten zu wenig Leute, die sich fürs Gesamtbild eingesetzt haben oder gesehen haben. Und ja, wir hätten vielleicht mehr Geld gebraucht oder bräuchten jetzt noch mehr Geld, weil es halt einfach noch nicht fertig ist und da sind wir in einem Problem drin. Wie [I7] heute Morgen gesagt hat, Isabel schaut, dass es läuft. Aber ich weiss nicht, wie wir im Budget stehen. Zum Beispiel haben wir gerade vom FICO-Budget Ressourcen für die Logistik weggenommen, damit man im Budget bleibt. Und wir haben ja schliesslich mit den gleichen Leuten auch noch das Agil parallel gemacht. Für mich wird das Ganze auch persönlich zu viel und das kriegen wir nur hin, wenn wir extern jemanden haben, dem ich sagen kann, mach das und nicht noch muss...

SNi: (*Unverständlich*)-Transfer betreiben (29.50)

I9: Ja und vor allem schon nur bei den Mahnungen, wie viele Sitzungen, Taskforce wir hatten. Ich habe ja die Taskforce bei [I5] einberufen, weil ich gesehen habe, dass es ein Problem gibt. Dass man es auf die Stufe bringt. Das fehlt mir ein bisschen. Vielleicht bin ich dort auch zu perfektionistisch und vielleicht ist es auch schlecht, ich weiss es nicht, vielleicht ist es auch gut. Aber es ist für mich sehr anstrengend.

SNi: Ja klar, das ist Ressourcen-intensiv bei euch insbesondere, du hast dich halt in die Rolle eingelassen und reingegeben.

I9: Weil es auch cool ist das zu bewegen und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Beispiel die E-Bill, kann ich mich nicht noch darum tun, da haben wir im Moment nicht die Ressourcen dazu.

SNi: Ja, sowohl intern wie extern, IBE-intern wie bei euch wahrscheinlich nicht, genau. Irgendwann gibt es ein kleines Folgeprojekt im 2025, wann auch immer es dann angegangen wird.

I9: Genau, und das sind Sachen, dann hattet ihr noch die Reorg, wo dann die Leute gefehlt haben, wo die gleichen bei euch betreffen. Man hat ja auch noch ein Berufsleben neben Hana. Und das hat es schwierig gemacht, die ganzen Ressourcen. Das ist glaube ich ein Stadt-Problem, dass man immer das Gefühl hat, es reiche.

SNi: Das ist so, das ist Stufenübergreifend und Dienststellen- und Direktions-übergreifend das Thema oder ein Issue gewesen.

I9: Ja und das macht es nicht einfacher. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir können keine halben Sachen machen, wenn wir dafür schauen, dass wir irgendwann mal auf Cloud müssen, wenn wir ein Release machen müssen. Wenn wir da jedes Mal so viel Testaufwand haben, dann müssen wir unbedingt einfacher werden. Ich sage es immer noch, um auf deine ganz erste Frage zurückzukommen, so zwingend wir auf einen standardisierten Prozess kommen, wenn wir das bei den Mahnungen mal haben, dann müssen wir noch zwei Mal mahnen zum Testen.

SNi: Ja sehe ich, führt mich gleich zur dritten Frage, zur dritten und zur vierten eigentlich. Das weg von der Individuallösung hin zu einer Standardlösung, wie würdest du beschreiben, was hat man ursprünglich für ein Projektziel dahingehend definiert?

I9: Wenn ich das ursprüngliche Projektziel sagen müsste, würde ich sagen, dort wo man kann, geht man auf best practice auf einen Standard. Das heisst, das was halt nicht Branchen-abhängig ist, dass man zum Beispiel ein Zahnarzt-System nicht auf einem Immobilien-System laufen lassen kann oder umgekehrt, ist ja logisch. Aber Kreditoren-Rechnungen sind Kreditoren-Rechnungen, auch bei einer Feuerwehr und bei einem Tierpark und bei einem Zahnarzt.

SNi: Dass man vielleicht den Kern, die Kernprozesse in einen Standard überführen oder standardisieren würde.

I9: Ja und dann hat man einfach das Gefühl, eine Spezialsoftware ist halt immer fancy, genau so, wie ich es wahrscheinlich brauche. Aber ist das notwendig oder ist es halt auch okay, wenn es nicht genauso ist, sondern man vielleicht fürs Grosse und Ganze einen Umweg machen muss, dass wir nicht nochmals eine Kasse haben oder nicht nochmals ein Sondersystem, das nicht angebunden ist fürs Ganze. Und da sind wir auch wieder dort, dass wir politisch fünf Direktionen haben, 50 Dienststellen haben und man den gleichen Anspruch hat und das halt schwierig ist. Wenn dann wieder jemand kommt, warum hat denn IBE ein Spesenformular oder Tool entwickelt, welches die anderen nicht nutzen können.

SNi: Ja, spannendes Beispiel.

I9: Das Bedürfnis haben die anderen auch. Und deswegen ist es so, muss es so standardisiert wie möglich sein. Mir ist schon klar, dass man nicht SAP zu allem, also SD kannst du zu allem biegen, aber das ist auch aufwändig und teuer. Aber das ist die Kassen-Diskussion die wir haben, jetzt wollen sie eine neue Kasse haben und vom Digitalportfolio hat niemand gefragt, wie die Buchungen von der Kasse ins SAP kommen. Niemand. Aber wir müssen doch nicht digitalisieren, wenn wir nicht den Prozess von A bis Z durchdenken.

SNi: Also eine Kasse, die ausserhalb vom SAP-System funktioniert?

I9: Ja, eine Registrierkasse.

SNi: Ohne Schnittstellen ins SAP, so?

I9: Ja und sie haben gesagt, ihr dürft die kaufen mit einer neuen Software. Wir haben quasi das Buchhaltungssystem schlechthin, es gibt kein besseres auf der Welt, welches von den grossen Firmen, von allen, genommen wird. Und die haben das Gefühl, wir können keine Kasse handeln.

SNi: Ja, spannend.

I9: Da muss ich sagen, die Kasse in dem Punkt, musst du einfach Geld reinnehmen können und Geld rausgeben können und einen Bon rauslassen können, fertig. Ja dann ist es richtig, für das brauche ich SAP nicht. Aber das muss dann wieder in unsere Buchhaltung verbucht werden und das ist das Problem. Wir haben versucht, Prozesse durchzudenken, wo kommt es rein bis raus. Jeder tut selber und das ist unser grosses Problem, weil wir so viel brauchen, so viel Umsystem, weil Prozesse nicht durchgängig sind. Wir haben so viele Medien-Brüche.

SNi: Sehe ich, viele Schnittstellen, zu Umsysteme.

I9: Wenn es Schnittstellen wären, wäre es ja noch schön, vielmals ist es manuell. Schnittstellen würden ja bedeuten, dass es schon irgendwo durchgängig wäre.

SNi: Ja, sehe ich. Was würdest du jetzt sagen, mit Blick aufs SAP-System, hat man das Ziel geschafft, dort wo möglich zum Standard zu kommen oder ist man vielleicht auch auf Kompromisse eingegangen, je länger je mehr? Das habe ich zu wenig mitbekommen.

I9: Bei den Finanzen haben wir einen gewissen Standard auf unseren rechtlichen Bedingungen. Das ist nicht ein Standard wie ein VW hat, wir haben noch HRM2, das musst du auch berücksichtigen solche Sachen. Aber ich glaube dort dass wir gesagt haben mit den Kostenstellen, mit den PSP-Elementen, dass wir sagen, wir machen nicht mehr so komische Ticks, wir sind schon sehr viel näher gekommen, auch mit den Umsystemen aus dem Add-on, welche wir jetzt angebunden haben. Von 17 auf vier oder so. Ich habe schon das Gefühl, dort sind wir nähergekommen. Wie gesagt, die Schulen

konnten wir noch nicht anbinden, weil es dort auch Aufwand braucht. Auch bei uns muss angepasst werden, damit ihre Bedürfnisse von der Rechnungsstellung stimmen. Ist das jetzt Standard oder ist das Individuellösung? Das frage ich dich jetzt. Sie müssen ein anderes Rechnungsformular haben. Wenn wir das haben, können sie auf uns, oder. ERP hat auch ein anderes Rechnungsformular, weil sie Verfügungen rauslassen.

SNi: Ja, sehe ich.

I9: Ist das jetzt für dich Individuellösung oder sind wir hier im Standardprozess?

SNi: Eigentlich ist es eine Individuellösung, weil du könntest sagen, wir machen ein Rechnungsformular in der Stadt Bern, reicht. Steht der Betrag ...

I9: Rechtlich eben nicht.

SNi: Okay, aber genau, dann ist es mehr als nur ein Kundenbedürfnis, das nach einer Individuellösung schreit. Weil dann finde ich, ist es begründet. Dann ist es nicht nur «ich bin Dienststelle A und mir gefällt das Formular B optisch besser», was das Schulamt wohl macht. Was wollen sie, sie wollen Posten nach Kindern sortiert und Kinder sind kein Objekt im SAP.

I9: Genau, dort ist aber das Problem wo ich sage, warum dass es halt wiederum nicht eine zwingende Individuellösung ist, weil wir halt heute mehrheitlich nicht nur Eltern haben, die als Vater und Mutter verheiratet sind. Sondern es gibt mehr Patchworkfamilien und dann hast du Unterhalt, den du schicken musst. Dann hast du vielleicht noch zwei Kinder von unterschiedlichen Vätern, dann muss die eine Rechnung an das und die andere an das. Es ist nicht ganz so einfach, unsere Welt heute. Das muss abgebildet sein. Aber ja, mit den Verfügungen, die müssen wir ja auch rechtlich drin haben. Alle anderen bis auf zwei Dienststellen haben wir das CPD weggebracht. Die eine haben wir noch ein Jahr, dann geht es an den Kanton. Dann haben wir noch eine Dienststelle, das ist die Sano, oder. Die haben dann noch das CPD.

SNi: Die anderen sind da die Feuerungskontrolle, oder?

I9: Genau. Das ist noch die Abrechnung 14, aber dann haben wir sie durch. Dann haben wir das eigentlich standardisiert, auch für die Kultur, für die Schulen, für die Familien und die Quartiere, für alle. Und jetzt, wenn du deinen Würfel nochmals hast mit den Geschäftspartnern-Stammdaten.

SNi: Genau, das würde mich jetzt gerade interessieren, wie würdest du das Thema Geschäftspartner beurteilen, wie ist das gelungen? Es ist gefühlt einer der zentralsten Aufhänger der Projektgeschichte gewesen. Es ist Thema gewesen im Road to Hana, in unserem Vorprojekt, im IDFV ready to BP-Projekt, wo ihr auch involviert wart. Dort hat sich auch vieles um den Geschäftspartner gedreht. Was wäre dein Kommentar dort dazu?

I9: Wir haben von 850'000 Stammdaten 140'000.

SNi: Wir sind von 100% auf 20% hinab, oder so.

I9: Genau, und es hat immer noch Dubletten drin, wo wir immer noch dran sind und immer wie besser werden. Das ist ein Lebensprojekt. Es fängt schon damit an, dass es halt Leute gibt, die nicht nach Schweizerische Bundesbahn suchen, sondern nach SBB und dann finden sie sie nicht und dann legen sie die SBB an. Das kann ich nicht ändern, das wird immer wieder ein Problem sein, das werden wir immer einen Teil machen. Auf der anderen Seite haben wir recht viel, zum Beispiel den Geschäftspartner, ich habe es schon beim Webshop gesagt, sie haben den unterschätzt. Aber im Grossen und Ganzen, dass wir dorthin gehen und lernen, wie das funktioniert, wie wir zum Beispiel heute Morgen für die Debitoren-Auszahlungen, dass man das dann so macht. Wir arbeiten um den. Das Ziel ist,

deswegen würde ich den nicht ganz rot aber vielleicht auch nicht ganz grün machen. Wenn das Grundlage ist, dass man irgendwann ein Bürgerportal hat, dann haben wir hier die Stammdaten drin. Zusammen mit dem Innosolv. Ich sage mal, wir sind immer noch an dem am Arbeiten, wir denken das wie die Gesamtanbindung an.

SNi: Ja sehe ich, einverstanden. Vielleicht ist es nicht ganz so rot, vielleicht ist es orange.

I9: Ja.

SNi: Was würdest du sagen, ich erinnere mich an eine Skizze zur Phase Konzept, die gesagt hat, hey es gibt wie einen Funnel, wenn ich einen Geschäftspartner brauche irgendwo draussen in einer Dienststelle, egal wo und ich werde dort durchgejagt und dieser Geschäftspartner wird zentral angelegt, geprüft, validiert, gecheckt ob es eine Dublette gibt. Was findest du, ist diese Vision geglückt oder sind wir dort dran vorbei geschrammt?

I9: Also erstens ist es nie darum gegangen, dass wir ihn zentral anlegen. Anlegen ist immer dezentral gewesen. Wir haben ja den BTP, wo wir damit arbeiten zu dem. Da können wir sicher noch mehr machen. Das Problem ist folgendes gewesen: Nochmals das Schweizerische Bundesbahnen und SBB Problem, oder. Die Leute draussen möchten sofort den Vertrag machen und sofort die Rechnung stellen, oder. Dann hat man – damit war ich nicht so ganz happy – aber das hat die GL von der Finanzverwaltung entschieden, wir haben eine 80-100%-Stelle für den Geschäftspartner gehabt. Und diese Stelle hat man gesagt übernimmt FICO von Rolf auch noch. Das heisst, man hat dort auch noch viel mehr darauf geschauelt als wir haben. Wir haben gar nicht mehr die Ressourcen, die wir eigentlich für das haben wollten. Dort kommen wir einfach nicht schnell genug vorwärts. Aber wir können die Sache immer noch enger schrauben, aber dann geht es draussen langsamer. Und so weit sind wir noch nicht, dass – wie soll ich sagen – alles andere muss laufen, damit wir sagen können, jetzt musst du nur den Geschäftspartner [ANONYMISIERT] suchen gehen, weil sich [ANONYMISIERT] mit ie schreibt und nicht nur mit i oder y oder [ANONYMISIERT] mit j und nicht mit i.

SNi: Habt ihr denn die Vision, dass die zentrale Stelle wie der Empfänger ist von all diesen Anfragen und der Geschäftspartner oder die Prüfungen mit Unterstützung von Robotern oder von den Services macht und das Zeugs alleine verwaltet?

I9: Also die Vision ist eigentlich, dass der Roboter sagt, nein ein [ANONYMISIERT] an dieser Strasse gibt es, dann gehst du nochmals suchen und sagst aha, ja, okay ich muss ihn noch ergänzen, das kann ich. Und wenn es dann den [ANONYMISIERT] und [ANONYMISIERT] gibt, und dann kommt es dann mit dem Roboter in die ZFD, weil eigentlich haben wir am Schluss genügend Ressourcen, um das zu machen, wenn die Prozesse laufen. Das Problem ist, dass die Leute noch so am Nachbuchen sind, dass wir noch nicht auf dem Stand sind, wie es sein muss, dass wir dafür noch nicht Zeit haben, auch noch zu nehmen. Und wenn wir natürlich E-Bill- und PDF-Rechnungen, dass sie sich über dem Monitor, den Karin heute Morgen gesagt hat, anmelden und das richtig haben, dann kommen Daten auch rein, die wir zentral weitergeben, die wir auch über BTP laufen lassen können, die auch die API anbindet, die prüft, wenn ich die UID habe, geht es die beim Admin holen und passt sie wenn die Firma zügelt an. Schlussendlich haben wir die ganzen Punkte dafür gemacht. Ich wäre auch lieber weiter, aber wir sind viel langsamer als ich es gerne wäre, aber wir sind nicht vorbei, würde ich sagen.

SNi: Ja, sehe ich, würde ich zustimmen. Mich würde die letzte Frage interessieren, tatsächlich. Angenommen, wir können zurück ins 2019, Vorprojektphase und du hättest das Wissen, das du jetzt hast und du könntest das Projekt so auf die Beine stellen, wie du es gerne hättest. Was würdest du gleich, was würdest du anders, wie würdest du das Projekt gestalten, was würdest du ändern?

I9: Ich glaube das eine ist mehr Ressourcen, was wir schon gesagt haben. Schauen, dass wir von externen die Unterstützung haben. Es müsste hierarchischer geführt werden manchmal, auch den Mut dazu da sein. Weisst du, zum Beispiel sagen, nein wir machen es jetzt so, [I9] du hast nicht recht, weisst du, wie es [I1] sagt. Oder [I9] du hast recht, wir machen es jetzt so. Egal, das kann in beide Richtungen sein. Und ein Problem – lustigerweise habe ich dazu auch schon in meinem Studium Sachen gemacht – die Stufe Sachbearbeiter habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Nicht die Spezialisten oder so, das Ganze, die haben das gekonnt, aber dass die Sachbearbeiter auf so viele neue Änderungen dazukommen, das merke ich immer noch.

SNi: Also du meinst den Widerstand und das Thema Akzeptanz oder wie?

I9: Nein, es ist ja mal darum gegangen, dass wir ein Teilprojekt Schulung gehabt haben. Hast du von dem schon gehört?

SNi: Ich habe nie geschult, nein.

I9: Eben, ich sage mal, aus unserer Sicht würde sich nicht viel ändern, einfach, weisst du ...

SNi: Du meinst das Thema Befähigung, welches zu kurz gekommen ist? Mehr befähigen?

I9: Ja.

SNi: Okay sehe ich, ist auch schon genannt worden, dass man dem zu wenig Gewicht beigemessen hat. Sehe ich auch so.

I9: Und aus meiner Sicht nicht zwingend auf den Spezialisten, die nah dran gewesen sind oder so. Sondern Stufe Sachbearbeiter.

SNi: Mhm, sehe ich. Vielleicht können wir noch versuchen als letzte Frage die Zeitachse und die Projekte anschauen und uns überlegen, welche Herausforderungen sind wo aufgetaucht, sind manche Herausforderungen mehrmals aufgetaucht, hat das schon in der Konzeptphase angefangen, manche Schwierigkeiten? Wie würdest du das beurteilen im Hinblick auf das Thema? Damit du einen Standard setzen kannst, musst du es irgendwo niederschreiben und definieren oder musst es konzeptionell festhalten.

I9: Ja, also du musst halt auch eine Idee haben. Und dann sind wir wieder dort: Wer gibt vor? Auch das Domum sieht man oben noch ein bisschen, wenn du noch hinauf scrollst. Das ist völlig alleine gelaufen und hat dann Sachen gehabt, die wir anders gehabt hätten, die wir dann irgendwie biegen mussten für das Ganze. Und die Durchlässigkeit hat gefehlt und die Konzepte. Da hätte ich mir die Projektleitung mehr erhofft, dass die Durchlässigkeit funktioniert, dass sich die Logistik-Projekte nicht mit dem FI-Konzept widerspricht.

SNi: Sehe ich, wer auch immer dies prüft. Ob dies ein Projektleiter muss oder ob dies die einzelnen Berater untereinander können.

I9: Nein, aber dass der Gesamtprojektleiter dort mehr einen Schwerpunkt darauf legt. Sie müssen es ja nicht selber machen. Für mich ist die Frage, müssen die Dienststellen wirklich so viel Macht haben, um ihre Wünsche so durch ... Oder muss man sagen, das Ergebnis, das du willst, das können wir so erzielen, aber es ist halt pink und nicht mehr blau, finde dich damit ab.

SNi: Ja, sehe ich. Gibt diverse Beispiele diesbezüglich. Ja vielleicht kann man das Projekt Domum trotzdem noch rasch anschauen. Zu Projektstart war es ja eigentlich nicht im Scope, dass man noch ein Modul mehr einführt und noch ein Modul in der alten Welt einführt. Tangiert auch wieder das Thema Ressourcen, tangiert aber auch das Thema Konzept, denn das Projekt Domum ist eng mit dem

Fit4Hana zusammengehangen, weil das Immobilien-Modul hat den Geschäftspartner gebraucht, das heisst, man hat den im alten System einführen müssen.

I9: Aber als wir Fit4Hana angefangen haben, haben wir auch nicht mit dem Domum gerechnet, das hat uns auch überholt. Dort fehlt wieder die Durchgängigkeit. Und Citysoftnet hat man auch nicht angebunden. Und FisBE hat man angebunden, weil ich im Büro neben dem Projektleiter vom FisBE gesessen bin. Citysoftnet und Domum und FisBE sind eigentlich klassische Dienststellen-Projekte. Das hat eigentlich die Dienststelle gemacht. FisBE ist jetzt einfach weil es in der Finanzverwaltung wäre aber wenn es woanders gewesen wäre, wäre es, weisst du wie ich meine?

SNi: Ja sehe ich.

I9: [ANONYMISIERT] war natürlich beim Domum schon mit drin, aber [ANONYMISIERT] hat Domum ausgerichtet auf ...

SNi: Die alte Welt.

I9: Auf R3, oder.

SNi: Ich mag mich erinnern, das Projekt Domum hat versucht, die Konzepte vom Go2Hana zu berücksichtigen und unser Modul so einzurichten, dass es dem Konzept vom Go2Hana oder den Konzepten in der Mehrzahl. Wir haben mehrmals Sachen abgefragt, sei das bezüglich Einkauf bei den Logistkern, sei das bezüglich PSP-Elementen, wie tut man die nummerieren bei euch. Und da war die Schwierigkeit, hey wir sind schon viel weiter, wir müssen Konzepte abschliessen und schon anfangen realisieren und ihr habt noch gar nichts geschrieben diesbezüglich.

I9: Genau, und jetzt kommt Domum und darum haben wir [ANONYMISIERT] bei uns im Team haben wollen, genau für diese Schnittstelle. Und Domum hat natürlich dann kommen müssen, weil sie keine QR-Rechnungen mehr (*unverständlich*), sonst hätte man ja Domum ein Jahr verlängern können.

SNi: Genau, also hat ein bisschen ein Sachzwang bestanden dort. Noch eine letzte Frage, was findest du, es hat ja noch so Projekte und Teilprojekte gegeben, die man dann umgesiedelt hat, sei es Add-ons gewesen oder ein Fit4Hana gewesen, wie würdest du diese Entscheide beurteilen, hast du das als sinnvoll empfunden?

I9: Die Arbeit geht dorthin wo sie gemacht wird.

SNi: Würdest du sagen, es ist nicht engagiert gearbeitet worden in manchen Projekten, oder was?

I9: Jein. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen an uns gezogen manchmal, aber es ist auch nicht durchgängig gewesen. Das mit den Add-ons, ich war bei dem Entscheid nicht dabei gewesen, aber das hat man uns angehängt am Schluss. Am Schluss ist alles den Finanzen angehängt worden, auch die Schulungen. Für mich ist es persönlich Ressourcen-mässig recht belastend gewesen in dem Sinn. Dann hätte man uns halt mehr Ressourcen zustellen müssen. Wir hatten nicht wirklich mehr Ressourcen, zwischendurch noch Loris. Bei der Logistik waren wie viele Externe zwischenzeitlich dabei?

SNi: Etwa fünf.

I9: Eben.

SNi: Das ist so, sehe ich.

I9: Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, wir machen jetzt die Gesamtprojektleitung. Aber wir haben keine Macht zum Sagen, ihr müsst. Da habe ich mich manchmal nicht gehört gefühlt zwischenzeitlich.

SNi: Geht wieder zurück zum Thema Ressourcen, sei es auf deiner Stufe oder auf Stufe Projektleitung. Wenn die Projektleitung da gewesen wäre, hätte die das auch abnehmen können.

I9: Genau. Und ja, das gehört dazu, das ist das Leben. Aber es war recht anstrengend.

SNi: Ja, wem sagst du das. Ich habe es auch intensiv empfunden. Habe zwar nicht so viel Überzeit wie du gemacht, aber allgemein bei uns in der IB, unseren SAP-Bereich hat es recht gebraucht, das war eine intensive Zeit.